

ГАРМОНИЯ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЯХ ВОСТОЧНЫХ И ЗАПАДНЫХ УЧЕНЫХ

Хилола Ньютонова

Магистратура УрГУ Теория и история

Педагогика(по видам деятельности)

Магистр 1-ступени

Аннотация: В статье обсуждается важность нравственного воспитания воспитания восточных и западных ученых-это формирование в человеке хороших качеств и совершенное формирование нравственного воспитания в каждом человеке, в частности, воплощение нравственного воспитания в личности-важная проблема, стоящая обществом.

Ключевые слова: вера, добро, зло, стыд, скромность, честь, нравственное сознание, нравственная идеология, национальная ценность, привычка, воспитание, интернационализм, честность, справедливость.

Annotatsiya: Maqolada Sharq va G'arb allomalarining axloqiy tarbiya orqali insonda go'zal xususiyatlarning tarkib topishi va har bir shaxsda axloqiy tarbiyani mukammal tarzda tarkib toptirish, xususan axloqiy tarbiyaning shaxsda mujassam bo'lishi jamiyatning oldida turgan muhim masala ekanligi borasida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: e'tiqod, andisha, yaxshilik, yomonlik, sharm, hayo, nomus, axloqiy ong, axloqiy mafkura, milliy qadriyat, odat, tarbiya, baynalminallik, insof, adolat.

Annotation: The article discusses the importance of moral education of Eastern and Western scholars in the formation of good qualities in a person and the perfect composition of moral education in each person, in particular, the incarnation of moral education in the individual.

Keywords: keywords belief, good, evil, shame, modesty, honor, moral consciousness, moral ideology, national value, habit, upbringing, internationalism, honesty, justice.

Нравственность-это личностная характеристика,объединяющая такие качества и свойства,как доброта и порядочность, дисциплинированность и коллективизм.

Григорович.

В понимании нравственного воспитания в истории культуры сложилось 4 основные традиции:

- ❖ Патерналистская (нравственное воспитание как опека со стороны старших и их почитание, верность традиции);
- ❖ Религиозно-церковная (нравственное воспитание как выражение интеллектуально развития и опоры на собственный разум);
- ❖ Социально-деятельная (нравственное воспитание как деятельное обнаружение человеком своей общественной сущности, формирование активной жизненной позиции).
- ❖ Многообразные концепции (не всегда, разумеется, в чистом виде) эти традиции, имели, как правило, философский статус – органичивалось постановкой вопроса о принципиальной возможности и общем направлении нравственного воспитания. В тех случаях, когда в них (как, например, у Платона, Ж. Ж. Руссо) содержались развёрнутые нравственно воспитательные программы и конкретные методики, они оказывались утопическими.

Традиционные теории воспитания предполагают, что воспитатели воздействуют на воспитуемых, учат их, целенаправленно передают им свой опыт, знания, умения, навыки. Нравственность, однако, не может быть усвоена таким образом, то есть чисто внешне, она основывается на личности автономии; нравственный закон, в отличие от всех других предписаний, является законом самой личност. Выход из этого положения обычно усматривается в том, чтобы толковать нравственное воспитание как своеобразное «повивальное искусство» (Сократ, И. Кант). Это означает, что нравственное воспитание не уместается в привычную схему: воспитатель-воспитуемый, учитель-ученик.

По мысли философа Протагора, в особых учителях (музыки, гимнастики, математики) учат добродетели. Социальные институты (семья, школа, трудовой коллектив, государство и др.) точно так же, наряду со своим прямым назначением, оказывают и нравственное формирующее воздействие на вовлечённых в них индивидов. Процесс воспроизводства нравственности в обществе вписан во всё многообразие социальной деятельности и осуществляется попутно. В целом он протекает стихийно и поддается целенаправленному воздействию и сознательному контролю-главным образом в форме самовоспитания, самосовершенствования. Каждый человек как социально деятельное разумное существо несёт полную ответственность за собственное нравственное становление и развитие.

Вместе с тем моральные требования, нормы, нравы получают определенное обоснование в виде представлений о том, как надо человеку жить, вести себя в обществе и т.д. Мораль исторически конкретна, она изменяется с развитием общества. Нет морали, единой для всех времен и народов. По мере смены общественно-экономических формаций менялись

представления о нравственности.приличествующих нормах поведения в общественной среде.

Философ идеалист Сократ считал, что существуют всеобщие и неизменные нравственные понятия. Целью воспитания, по его мнению, должно быть не изучение природы вещей, а познание самого себя, блага осуществляется главным образом путем воспитания, в том числе и нравственного, которому придается особое значение.[1]

К.М. Хоруженко рассматривает ценность как «представление о том, что свято для человека, класса, группы, общества в целом, их убеждения и предпочтения, выраженные в поведении». Ценности не подвергаются сомнению, они служат эталоном для всех людей.

В настоящей статье нравственное воспитание рассматривается нами с точки зрения системного подхода к воспитанию, а рамках которого оно интерпретируется как основное направление в целостной системе воспитания, пронизывающее все остальные. Я.А. Каменский в своем трактате, «Наставление нравов» цитировал народное изречение «Кто успеваеt в науках, но отстаеt от добрых нравов, тот больше отстаеt, чем успеваеt». Г. Песталоцци говорил о том, что нравственное поведение детей формируется не путем нравоучений, а благодаря развитию у них моральных чувств и созданию нравственных наклонностей.

Очень высоко оценивал нравственное воспитание Л.Н. Толстой. Он считал, что из всех наук, которые должен знать человек, главнейшая сеt наука о том, как жить, делая как можно меньше зла и как можно больше добра.

Вопрос о нравственном воспитании в то время губока волновал и Марию Константиновну Цебрикову известного педагога, литератора, редактора педагогического журнала «Воспитание и обучение ». Целью нравственного воспитания она считала развитие в ребенке «Чувства собственного достоинства», В.А. Сухомлинский подчеркивал особую роль правильно организованного воспитательного процесса и отводил ему ведущее место в формировании духовно богатой, гармоничной и счастливой личности.

По Демокриту, нравственный человек должен быть мужественным, господствовать над собственными стремиться к добру, не предаваться праздности, легкомысленному образу жизни, стремиться к гармоничности и умеренности своих желаний, соотнося их с реальными возможностями. Средством совершенствования нравственных качеств личности считал систематические упражнения в нравственных поступках.[2]

Целью воспитания у Сократа было познание самого себя, совершенствование нравственности. Высшие добродетели по Сократу: сдержанность справедливость Воспитывающее к мудрости обучение должно

помогать обучаемому самому формировать свои знания. В области педагогики большую роль сыграл сократический метод обучения.

Сократический метод – это метод последовательно и систематически задаваемых вопросов, имеющих своей целью приведение собеседника к противоречию с самим собой и постепенного подведения его к познанию “всеобщего” в нравственности как основы истинной морали. Сократ никогда не давал готовых ответов, помогая с помощью наводящих вопросов отыскивать истину: от примеров к правилу, от вещей и конкретных отношений к понятию – этим путем он вел своих собеседников.

Сократ сформулировал педагогические принципы: отказ о принуждения и насилия, использование убеждения, признаваемого им наиболее эффективным методом воспитания.

Платон считал, что воспитание является делом государства в интересах господствующих групп, функция воспитания – "сделать совершенным гражданином, умеющим справедливо подчиняться или начальствовать". Главная задача педагогики – передать потомкам приципы добродетели и тем самым укрепить разумную часть души: "Воспитание есть привлечение и приведение детей к такому образу мыслей, который законом признан правильным, и в действительной правильности которого убедились к тому же на опыте люди самые почтенные и престарелые”.

Аристотель выделил три стороны воспитания:

- Нравственное;
- Умственное;
- Физическое;

Нравственное воспитание Аристотель строил, исходя из своих философских этических воззрений, определяя добродетель как хорошую, подчиненную требованиям разума деятельность. Нравственное воспитание детей основывается на упражнении в нравственных поступках.

Нравственное воспитание становится для человека значимым, а потому и эффективным, если педагог заботится о выполнении следующих условий

- Обеспечивает эмоциональную насыщенность общей деятельности, организует совместный коллективные услуги и переживания, объединяющие ее участников;
- Создает атмосферу эмоционально-волевого напряжения, ведущего к успеху;
- Учитывает положительное воздействие общественного мнения выполняющего функцию эмоционального заражения;
- Заботится о создании атмосферы доброжелательного взаимопонимания.

Нравственное воспитание эффективно осуществляется как целостный педагогический процесс, когда он соответствует нормам общечеловеческой морали и организации всей жизни воспитуемых с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Результатом этого процесса является формирование личности с ее нравственными чувствами, волей, привычками, поведением.

Л.А. Григорович в своих исследованиях содержание нравственного воспитания рассматривал через гуманность. «Гуманность – это интегральная характеристика личности, включающая комплекс ее свойств, выражающих отношение человека к человеку. Как качество личности гуманность формируется в процессе взаимоотношений с другими людьми: внимательности и доброжелательности; умений понять другого человека; в способности к сочувствию, сопереживанию; терпимости к чужим мнениям, верованиям, поведению, в готовности прийти на помощь другому человеку».[3]

Нормы морали преобразуются в субъективную нравственность благодаря их чувственному освоению человеком. Нравственность для него, прежде всего, живое чувство, реальное состояние и переживание глубокого удовлетворения или, напротив, дискомфорта, страдания, физического отвращения, самоосуждения и горького раскаяния. Нравственное чувство является системообразующим началом человеческой нравственности.

Б.Т. Лихачев считает, что результатом нравственного воспитания является нравственная воспитанность. Она материализуется в отношениях, деятельности, общении. О нравственной воспитанности свидетельствует глубина нравственного чувства, способность к эмоциональному переживанию, мучениям совести, страданию, стыду и сочувствию. Она характеризуется зрелостью нравственного сознания: моральной образованностью, способностью анализировать, судить о явлениях жизни с позиций нравственного идеала, давать им самостоятельную оценку.

«Нравственная воспитанность – это устойчивость положительных привычек и привычных норм поведения, культура отношений и общения в условиях здорового коллектива. Она проявляется в активной жизненной позиции, единстве слова и дела, гражданском мужестве и решимости в сложных жизненных ситуациях оставаться верным своим убеждениям, самому себе».

Большой вклад в изучение проблем нравственного воспитания личности внес В.А. Сухомлинский. В своей работе «Рождение гражданина» он делает вывод, что благодаря моральной привычке нормы общественной сознательности и общественной морали становятся духовным приобретением личности. «Без моральной привычки невозможны

самоутверждение, самовоспитание, уважение к самому себе. Оценка нравственного чувства как основообразующего начала не означает пренебрежения нравственным сознанием. Развитое нравственное сознание предполагает знание моральных принципов, норм, постоянное осознание и осмысление своего нравственного положения в обществе. Источник моральных привычек – в единстве глубокой сознательности и личной эмоциональной оценки явлений, взаимоотношений между людьми, их моральных качеств. Моральные привычки – это азбука моральных идей и убеждений».

Единству воспитания нравственного сознания и поведения А.С. Макаренко придавал большое значение, считал, что детей следует вооружить теорией морали. Вместе с тем он утверждал, что воспитание сознания. Воспитание нравственного поведения – это формирование нравственных привычек. Поступок характеризует отношение человека к окружающим условиям, определенным образом организовать жизнь воспитанников. Нравственная привычка – это потребность к совершению нравственных поступков. Привычки могут быть простые, когда в их основе лежат правила общежития, культуры поведения, дисциплины, сложные когда у воспитанника создаются потребность и готовность к выполнению деятельности, имеющей определенное значение. Для успешного формирования привычки необходимо, чтобы мотивы, с помощью которых детей побуждают к действиям, были значимыми в их глазах, чтобы при необходимости дети были способны проявить определенные усилия воли для достижения результата.

Нравственное воспитание эффективно осуществляется только как целостный процесс педагогической, соответствующей нормам общечеловеческой морали, организации всей жизни ребенка с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Результатом целостного целенаправленного воспитания в единстве сознания, нравственных чувств, совести, нравственной воли, навыков, привычек, общественно ценного поведения.

Нравственное воспитание – не заучивание моральных норм и бездумная отработка привычек поведения.

Процесс нравственного воспитания только тогда эффективен, когда педагог имеет обратную информацию о действительности воспитательных влияний и учитывает эту информацию воспитатель получает только из жизни, из повседневного изучения практики отношений и деятельности в среде воспитуемых. История человечества помнит многих людей, которые задали достаточно высокую планку нравственной жизни: это и основатели мировых религий (Христос, Магомет, Будда), и множество достойных людей, которые делали это просто потому, что считали это своим личным долгом. Назовем только тех, кто лучше знаком нашим читателям: Махатма Ганди, Мать Тереза, в

России – Серафим Саровский, Лев Толстой. В той или иной степени если не о воспитании, то хотя бы поддержании нравственности всегда заботились государство и церковь.

И.С. Марьенко «нравственность – неотъемлемая сторона личности, обеспечивающая добровольное соблюдение ею существующих норм, правил, принципов поведения. Они находят выражение в отношении к Родине, обществу, коллективу, отдельным людям, к самому себе».[5]

С.И. Миропольский не принимал позицию многих современников о необходимости перенимать опыт Запада. Он считал, что в России накоплен большой опыт, и в теории, и в практике. Основа школы должна быть национальной, сохранять традиции и следовать им. Эти традиции носят православный характер, направленный на развитие религиозно-нравственных чувств в человеке. Для С.И. Миропольского дело воспитания молодых душ – это святая обязанность каждого, кто посвятил себя социально-педагогической деятельности.

Известно, что классик таджикской литературы поэт Абдурахман Джамии и основоположник узбекской литературы поэт Мир Алишера Навои принадлежат к числу великих мыслителей таджикской и узбекской, художественной педагогической и общественно – политической мысли XV века. Их литературно – педагогическое наследие сыграло огромную роль в деле обучения и воспитания молодёжи многих народов Востока, Центральной Азии.

Нравственный прогресс по Ушинскому лежит в основе любого другого прогресса. Причем этот прогресс напрямую связан с абсолютным пониманием нравственности, с Богом. Духовное понимание нравственности вообще было присуще нашей национальной культуре. Так, говоря о различии идеала воспитания в русской и западноевропейской культуре, выдающийся русский мыслитель А.С. Хомяков писал: Человеческому духу присуще стремление к идеалу, по совершенству которого он бы смог настраивать свое внутреннее несовершенство. Если вы хотите не дрессировать человека, а воспитывать его, дайте ему этот идеал и поставьте дело так, чтобы в самом этом идеале было сила, притягивающая к себе человеческую волю».

Нравственных проблем К.Д. Ушинский касается в своем главном труде – «Педагогической антропологии». Сейчас идет много споров о месте теории Дарвина в естествознании: одни считают ее единственно научной в вопросе происхождения и развития всего живого на Земле, другие полагают, что она противоречит жизни и развитию человечества.[7]

Таким образом, нравственным следует считать такого человека, для которого нормы, правила и требования выступают как его собственные взгляды и убеждения, как привычные формы поведения. Говоря точнее, в своем

истинном значении нравственность не имеет ничего общего с послушно – механическим исполнением, вынужденным только внешними требованиями установленных в обществе моральных норм и правил. Она есть как не что иное, как внутренний категорический императив личности, в качестве побудительных сил которого выступают ее здоровые общественные потребности, связанные с ними моральные знания, взгляды, убеждения и идеалы. Лихачев так сформулировал порядок поведения личности имеет следующие последовательность: жизненная ситуация – порождаемое ею нравственно – чувственное переживание – нравственное осмысление ситуации и мотивов поведения, выбор и принятие решений – волевой стимул – поступок.

Итак, понятие «нравственное воспитание» имеет широкий социальный, педагогический смысл, направленный на формирование всесторонне развитой, морально устойчивой личности. На современном этапе общество поглощено проблемами рыночных отношений, нестабильностью экономики, политическими сложностями, которые разрушают социальные связи и нравственные устои. Это ведет к нетерпимости и ожесточению людей, разрушает внутренний мир личности. Именно поэтому педагоги, решая сложные задачи воспитания, должны помочь каждому воспитаннику определить ценностные основы собственной жизнедеятельности, обрести чувство ответственности за сохранение моральных основ общества. Этому поможет нравственное воспитание, органически вплетенное в учебно-воспитательный процесс и составляющее неотъемлемую часть.

Список литературы:

1. Бабанский Ю. К. Педагогика. – М., 1988.
2. Марьенко И. С. Нравственное становление личности. – м., 1985.
3. Григорович Л. А. Педагогика и психология. – М., 2001.
4. Яновская М. Г. Нравственное воспитание и эмоциональная сфера личности. – 2003.
5. Ушинский К. Д. О необходимости сделать русские школы русскими // Педагогические сочинения М., 1988.
6. Харламов И. Ф. Педагогика. – М., 1990.
7. Подласый И. П. Педагогика. – М., 1999.

